

TASVIRIY SAN’AT – O‘QUVCHILARNING OBRAZLI FIKRLASHI ASOSI

Sayfullayeva Barno

Qarshi Davlat Universiteti San'atshunoslik fakulteti

Rangtasvir va Amaliy san'at kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tasviriy san’atning umumta’lim maktab o‘quvchilarining obrazli tafakkurini shakllantirishdagi o‘rni va ahamiyati yoritilgan. Obrazli fikrlash insonning ijodiy qobiliyatini, estetik didini, mustaqil qarashlarini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Maktab o‘quvchilarini tasviriy san’at darslariga jalb etish orqali ular tasavvur dunyosi kengayadi, borliqni estetik idrok etish malakalari shakllanadi.

Kalit so‘zlar: tasviriy san’at, obrazli tafakkur, ijodiy qobiliyat, estetik tarbiya, o‘quvchilar.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль изобразительного искусства в формировании образного мышления учащихся общеобразовательных школ. Образное мышление является важным фактором в развитии творческих способностей, эстетического вкуса и самостоятельных взглядов личности. Занятия изобразительным искусством расширяют воображение детей, формируют умение эстетически воспринимать окружающий мир.

Ключевые слова: изобразительное искусство, образное мышление, творческие способности, эстетическое воспитание, учащиеся.

Annotation: This article examines the role of visual arts in the development of figurative thinking among secondary school students. Figurative thinking is an important factor in fostering creativity, aesthetic taste, and independent perspectives. Engaging students in visual arts lessons broadens their imagination and helps them develop the ability to perceive the surrounding world in an aesthetic manner.

Keywords: visual arts, figurative thinking, creativity, aesthetic education, students.

Bugungi globallashuv davrida yosh avlodni har tomonlama barkamol shaxs qilib tarbiyalash dolzarb vazifalardan biridir. O‘zbekiston Respublikasida qabul qilinayotgan ta’lim va tarbiya sohasidagi me’yoriy hujjatlar, jumladan, “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun hamda “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” mazkur yo‘nalishda muhim dasturilamal vazifasini o‘tab kelmoqda. Shu jarayonda tasviriy san’at fani o‘quvchilarda obrazli tafakkurni rivojlantirish, ularning badiiy-estetik didini shakllantirishda alohida o‘rin tutadi.

Obrazli tafakkur – bu insonning voqelikni badiiy obrazlar orqali idrok etish va ifodalash qobiliyatidir. U mantiqiy tafakkurdan farqli ravishda, estetik va hissiy sezgilar bilan chambarchas bog‘liq bo‘ladi. O‘quvchilarda obrazli fikrlashning shakllanishi ularning ijodiy salohiyatini kengaytiradi, fantaziya va tasavvurini boyitadi.

Tasviriy san’at mashg‘ulotlari davomida o‘quvchilar tabiat hodisalari, inson qiyofasi, atrof-muhitdagi narsalarni o‘z tasavvuridan o‘tkazib, obrazli shaklda tasvirlashga intiladilar. Bu jarayonda: rang va shaklni idrok etish; estetik baholash qobiliyati; badiiy fikrlash; ijodiy yondashuv rivojlanadi. Masalan, maktabda rasm darsida “Kuz manzarasi”ni chizish topshirig‘i berilsa, har bir o‘quvchi uni turlicha, o‘z dunyoqarashiga asoslangan holda aks ettiradi. Bu esa ularning individualligini va obrazli tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Tasviriy san’at darslarida obrazli tafakkurni shakllantirish uchun quyidagi metodlardan foydalanish mumkin:

1. Kuzatish va tahlil metodi: o‘quvchilar tabiat va san’at asarlarini kuzatib, ularning mazmunini obrazli idrok etadilar.
2. Ijodiy topshiriqlar: erkin mavzularda rasm chizdirish, haykaltaroshlik elementlari, kollaj tayyorlash.
3. Integratsiyalashgan yondashuv: tasviriy san’atni adabiyot, musiqa, tarix fanlari bilan bog‘lash.
4. Interfaol metodlar: “Aqliy hujum”, “Kichik guruhlarda ishlash”, “San’at asarini tahlil qilish” usullari orqali o‘quvchilar mustaqil va ijodiy fikrlashga o‘rgatiladi.